

SOTSIAL INTELLEKT PSIXOLOGIK FENOMEN SIFATIDA

Mustafayeva Mehriniso Shaxriyorovna

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

“Intellekt” lotin tilidan olingan bo’lib, aql, idrok, zehn ma’nolarini anglatadi. Intellekt insonning bilish qobiliyati, fikrlash, anglash, tafakkur qilish salohiyatini belgilaydi. Shaxs – alohida individ, mohiyatan yaxlit ijtimoiy-axloqiy olam. Shaxs fenomeni inson olamining butun murakkabliklarini o’zida mujassam etadi. U har tomonlama o’rganish maqsadida turli davrlarda tadqiqot olib borgan. Ayniqsa, sharqda u yuksak axloqiy ma’naviy me’yorlar orqali tushunilgan va axloqiy xilqat, bebaho qadriyat deb hisoblangan. Shaxs ijtimoiy-gumanitar fanlarda o’z yo’nalishi, tadqiqot obyekti va maqsadi nuqtai nazaridan turlicha alqin qilinadi. U o’ta murakkab, ziddiyatli, qarama-qarshi, o’zini o’zi inkor etadigan mavjudot sifatida biologik, fiziologik, ijtimoiy, ma’naviy, ruhiy, axloqiy va estetik tafakkur obyekti sifatida, hatto, falsafiy va mantiqiy, yashash huquqi va hayot mantig’i jihatidan tadqiqot manbaiga aylanishi mumkin.

Inson shaxs sifatida komillikka intiladi, hayot mazmunini boyitadi, shu asosda kishilik jamiyatining go’zal va farovon bo’lishiga ehtoyoj sezadi. Sotsial intellekt o’zi nima? “Sotsial intellekt” tushunchasini birinchi marta 1920 yilda E. Tomdayk psixologiya fanida qo’llagan. U bu tushuncha yordamida shaxslararo munosabatlarni oldindan ko’ra bilishlikni tasvirlaydi va insonlar o’rtasidagi munosabatlarga davr nuqtai nazari bilan yondashishni qiyoslaydi.

Intellektning quyidagi 2 turiga e’tibor qaratsak, abstrakt intellekt- bu abstrakt verbal va matematik belgilarni tushunish va ularning yordami bilan turli aqliy harakatlarni amalga oshirish qobiliyatini bildiradi, ijtimoiy intellekt - odamlarni tushunish va ular bilan munosabatlarga kirishish qobiliyatidan iborat.

E. Tomdayk ijtimoiy intellektni oddiy intellektdan farqli deb ta'kidlagan. Ko'plab mualliflar ijtimoiy intellektni akademik va formal intellect qobiliyatlardan farq qiluvchi mental qobiliyatning mustaqil guruhi sifatida tavsiflaydilar.

Ijtimoiy intellektning funksiyalari quyidagilardan iborat:

- 1) O'zgaruvchan sharoitlard anadekvativlik moslashuvchanlikni ta'minlash;
- 2) Taktik va strategik yo'nalishlarda o'zaro muvaffaqiyatli mutanosiblik dasturlari va rejalarini shakllanishi ,joriy masalalarni hal qilish;
- 3) Shaxslararo munosabatlardagi voqealarni rejalashtirish va ularning rivojlanishini prognoz qilish;
- 4) Motivatsion funksiya;
- 5) Ijtimoiy raqobatbardoshlikni kengaytirish;
- 6) O'z-o'zini shakllantirish,o'z-o'zini anglash,o'z-o'ziga saboq berish.

XX asr fenomenologik maktabinig asoschisi bo'lgan Edmund Gusserlning(1859-1938) fikricha,ong bu murakkabtuzilma bo'lib, uning markazida aql joylashadi. Aqlning yorqin nurlari ongning barcha xilvatlarini yoritib turadi.

J.Piaje intellekt nazariyasini ikki muhim jihatga ajratgan bo'lib,intellekt funksiyalari va intellektni asosiy davrlarini o'z ichiga qamrab oladi.Intellektning asosiy funksiyalari qatoriga uyushqoqlik(tartiblilik) va adaptatsiya(moslashish) kiritilib,ular Intellektning funksional invariant deb yuritiladi.

Intellektning adaptatsiya funksiyasi o'z navbatida assimilyatsya va akkomodatsiya protsesslaridan tuziladi. Rus psixolog olimlari L.S.Vigotskiy, O.K.Tixomirov, B.D.Bogoyavlar tomonidan inson intellektual qobiliyatining rivojlanishi yosh xususiyatlari bilan bog'liq bo'lmagan holda, eng yosh bolalik chog'lari bilan va eng qarilik chog'larda ham keng qamrovli fikr-mulohazalaning ko'rinishi ekanligini aniqlagan.

Psixologik olimlar M.Akimova va E.Golubevalar tadqiqotlarida intellektni rivojlanishi faollikka bog'liq ekanligini isbotlab berganlar. M.Akimovanning

fikricha, intellekt asosini ayni shu aqliy faollik tashkil etadi, ayni vaqtda u o'zini-o'zi boshqarish sifatida faqat vazifani hal etuvchi uchun zarur bo'lgan faollik darajasini ta'minlaydi. E. Golubeva ham ana shu fikrga qo'shilib, faollik va o'z-o'zini boshqarish intellektual samaradorlikning tayanch omillardan biri ekanligini ta'kidlaydi va bunga yana mehnat qobiliyatini ham qo'shadi

Intellekt tabiatiga qobiliyat sifatida qarashda jon bor. Mazkur muammoga inson psixikasida onglilik va ongsizlikning nisbati nazaridan qaralsa, u yaqqol ko'zga tashlanadi. Muammoning hal etilishi turli darajalarda yetakchi rol o'ynaydi. Agar masalani qo'yilishi va hal qilinishi bosqichida ong yetakchilik qilsa, "g'oyalar inkubatsiyasi" bosqichida va hal qilinishi bosqichida ong yetakchi rol o'ynaydi.

Sotsial intellektning tabiatini yoritishda intellekt bo'yicha mavjud psixologik yondashuvlarning umumiy holatini tahlil etib o'tishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Bugungi kunga qadar mavjud yondashuvlarning quyidagi tartibdagi intellekt yondashuvlari sifatida qayd etish mumkin.

Intellektni tarkib topishi va shakllanishi bo'yicha sakkizta asosiy yondashuvlar mavjud bo'lib, ular keyingi bir qator ilmiy manbalarda qayd etilgan keltirib o'tiladi:

1. Intellektga fenomenologik yondashuv: intellekt ong mazmunining asosiy shaklli sifatida qaraladi (V.Keller; K.Dunker; M. Vertgeymer; Dj.Kempion va boshqalar).

2. Intellektga genetik yondashuv: intellekt insonning tashqi olam bilan o'zaro ta'sirlashuvining tabiiy sharoitidagi o'rab turgan muhit talablariga qiyin moslashuvi oqibati sifatida qaraladi (U.R.Charlzvort; J.Piaje).

3. Intellektga sostiyo-madaniy yondashuv: intellekt insonning ijtimoiylashuvi, shuningdek, madaniyatning maqsadli ta'siri natijasi (Dj. Brunner; L.Levi-Bryul; A.R.Luriya; L.S.Vigotskiy va boshqalar.).

4. Intellektga jarayonli - faoliyatli yondashuv: intellekt inson faoliyatining asos shakli sifatida (S.L.Rubenshteyn; A.V.Brushlinskiy, L.A.Venger; K.A.Abulxanskaya-Slavskaya va boshqalar.).

5. Intellektga ta'limi yondashuv: intellekt maqsadga yo'naltirilgan ta'limining mahsuli sifatida qaraladi (A.Staats; K.Fisher; R.Feyershteyn va boshqalar).

6. Intellektga axborot yondashuvi: intellekt axborotlarni qayta ishlashning elementar jarayonlari majmui sifatida (G.Ayzenk; E.Xant; R.Shternberg va boshqalar).

7. Intellektning funksional-darajaviy yondashuvi: intellekt har xil darajadagi bilish jarayonlarining tizimi sifatida (B.G.Ananev; E.I.Stepanova; B.M.Velichkovskiy va boshqalar)

8. Intellektning regulyatsion yondashuvi: intellekt psixik faollikni o'zini o'zi regulyatsiya qilish omili sifatida (L.L.Terstoun va boshqalar).

Bizning maqsadimiz intellektning umumiy yondashuvlari tabiatiga xos jihatlarni va ular borasidagi ilgari surilgan ilmiy g'oyalarni chuqur tahliliga emas, balki intellektning umumiy psixologik tabiatini yoritish uning sotsial rivojlanish, ijtimoiy shart-sharoitlarsiz mavjud bo'lmasligi to'g'risidagi yondashuvlarni o'zida aks ettirishi mumkinligidan dalolat bermoqda. Maboda fenomenologik yondashuv vakillari Kyoller, M.Vertgeymer, K.Dunkerning izlanishlari mazmuni tahlilida ham intellekt rivojlanishi; genetik yondashuv vakili U.R.Charlsvorzning ilgari surgan qarashlari oqibati; J.Piajening operatsional yondashuvi tabiati: aynan sotsial intellekt tabiatini yoritishga eng yaqin keladigan sotsial-madaniy yondashuv va maqsadga yo'naltirilgan ta'limiy yondashuv ham sotsial omillar ta'sirini chetlab o'tolmaydi. O'z navbatida biz shaxsning sotsial intellekti muammosini o'rganish barobarida intellektning boshqa qirralariga xos yondashuvlarni chetlab o'ta olmaymiz.

Bizning yuqoridagi ilmiy yondashuvlar va izlanishlar borasidagi tahlillarimiz sotsial intellektni ijtimoiy foydali moslashuvning namoyon bo'lishi tarzda talqin etishimizga olib kelmoqda. Masalan, ushbu fikrimizga mos V.Shternning intellektga xos bo'lgan quyidagi xulosasi, ya'ni intellekt "yangi hayotiy sharoitlarga moslashishga umumiy qobiliyatlilik" tarzda qarashi va "moslashuv akti hayotiy masalalarni intellekt yordamida hal etish, fikrlashda ongning ongsizlik ustidan

ustunlik qilishi barobarida amalga oshiriladi” degan mulohazasini keltirib o’tishimiz mumkin.

Ilmiy manbalarni o’rganishimizda e’tibor qaratiladigan yana bir jihat sotsial intellektning funksiyalariga aniqlik kiritishdan iborat. Ushbu masala bizning keyingi paragraflarda bitiruv malakaviy ishining metodikalarini tanlashimizga aniqlik kiritishi hamda ularni tatbiq etishdan olingan empirik materiallarni psixologik tahliliga yordam berishidan iborat bo’ladi. Sotsial intellekt funksiyalari bo’yicha ham izlanishlar olib borilgan N.A.Menchinskaya, Albuxanova-Slavskaya, N.I.Chuprikova, V.D.Shadrikov va boshqalar. Intellektning individual-shaxslilik xususiyatidan kelib chiqib, sotsial intellektning ikki tomonlama shartlanganlik asosida uning funksiyalarini izohlashimiz mumkin bo’ladi.

Yuqorida keltirilgan tadqiqotlarga ko’ra, shuningdek, psixologik-pedagogik adabiyotlarning nazariy tahlili quyidagi funksiyalarni ajratishga olib kelmoqda: bilish-baholash, kommunikativ-qadriyatli, reflektiv-korreksion. Endi ushbu funksiyalarning qisqacha mazmuniga to’xtalib o’taylik. Bilish baholash funksiyasi sotsiallashuv jarayonida, shaxslararo o’zaro ta’sirlashuv mazmunini aniqlashda atrofdagilarning real yordami, faoliyat natijalarining erishganligi uchun individual imkoniyatlarni aniqlashda namoyon bo’ladi. Shunga ko’ra sotsial intellekt faoliyat natijalarini bashorat qilish uchun zarur axborotlarni qayta ishlashni ta’minlaydi. Bir tomondan shaxs boshqa insonlar faoliyatlari xarakteri haqidagi axborotlarni oladi, uni anglaydi va uning aqliy operatsiyalarni bajarishida bo’ysundiradi. Boshqa tomondan esa axborotlarni qayta ishlash jarayonida sodir bo’layotganlarning ahamiyati haqidagi xulosalarning shakllanishiga olib keladi.

N.A.Mechinskayaning qayd etishicha axborotlar ijobiy bo’lishi va qabul qilinishi, yoki aksincha salbiy bo’lishi va inkor etilishi. Har ikki holatda ham biz axborotlarni qayta ishlashning ma’lum tempi bilan bog’liq aqliy faollikni namoyon etishimizga to’g’ri keladi. Olingan axborotlar undan foydalanish imkoniyati haqidagi, natijalarga real erishish darajasi haqidagi baholash xulosalarini namoyon etishni

ta'minlaydi. Bu esa isnonni o'z-o'zini anglash jarayonida o'zini o'zi va o'z mavjudligini tushunishiga olib keladi. Bu jarayonda shaxs o'quv-bilish faoliyat subyekti sifatida o'zini namoyon etadi. Intellektual imkoniyatlari va tajribani o'zlashtirishning sotsial shart-sharoitlari maqsadga muvofiq egallanadi. Shunday qilib, bu funksiyani amalga oshirish subyekti sifatida o'zini namoyon etishi uchun shart-sharoitga mos axborotni tanlash, maqsad qo'yish jarayonida o'quvchini biriktirgan holda sodir bo'layotganlar haqidagi baholovchi mulohazalarni shakllantiradi. Biroq bu funksiya navbatdagi funksiyani amalga oshirishda yuz beradigan, uning erishganlik qimmati aniqlashga imkon bermasligi mumkin ekan.

Sotsial intellektning navbatdagi kommunikativ qadriyatli funksiyasi atrofdagilarni tushunishga ehtiyoj, o'z navbatida ular bilan tushunarli bo'lishiga bog'liq. Boshqa odamlar bilan doimiy muloqotda o'zini anglashi, insonning o'zaro munosabat etalonlarini va me'yorlarini faol ajratish va o'zlashtirish jarayonidan boshlanadi. N.I.Chuprikovanning qayd etishicha muomala o'z holatini ifodalashi haqida, suhbatdoshga va tinglovchiga munosabati, oqibatda xabarning maqsadli ustanovkasini namoyon etish haqidagi mazmuni uzatish qobiliyatida ro'yobga chiqadi. Bundan tashqari bir tomondan kommunikatsiyaga inson bilan sotsial muhit o'rtasidagi aloqani o'rnatish usuli sifatida, boshqa tomondan hayotning qadriyatli muhiti mazmunini izlash jarayoni sifatida qaraymiz. Mos tarzda kommunikativ-qadriyatli funksiyaning ikki asosiy namoyon bo'lishiga ajratamiz.

Ideal mazmundagi reja tuzish (kommunikatsiyaning mazmuni) ushbu insonni tushunishga moslashuvning ijtimoiy harakat vaziyatini aniqlash bilan bog'liq. Inson bekordan bekorga munosabat o'rnatmaydi va axborotni idrok etmaydi, balki sotsial munosabatga daxldor masalalarni ilgari suradi, harakatida insonlarning ijtimoiy-psixologik va shaxslik pozitsiyasini idrok etish, tushunish va uning o'rniga o'zini va o'z o'rniga uni qo'yib tasavvur qilish orqali amalga oshiradi.

Albuxanova-Slavskayaning mulohazasiga ko'ra, ichki faoliyat o'zining ifodasini ma'lum munosabat, fikrni, aniq odamlarning yoki guruhning bahosini kutishda

topiladi. Bu o'zining imidjini, insonning aqlining realligi, boshqa insonlar bilan qanday munosabat o'rnatish qobiliyati va xolisona idrok eta olish qobiliyati, har xil insonlarning bahosi, belgilangan qadriyatlar asosida o'z timsolini shakllantirish bilan bog'liq. Bu esa sotsial intellektning bilish-baholash funksiyasi va kommunikativ-qadriyatli funksiyasi o'zaro aloqadorligidan dalolat beradi. Kommunikatsiya sotsial muhit haqida ishonchli axborot olishga olib keladi va u to'g'risda qadriyatli tasavvurlar shaklida teskari aloqani amalga oshiradi. Qadriyatlar jabhasi funksiyalarni sotsial muhitda sodir bo'lishdagi pozitsiyalarni, atrof-voqelikka munosabat o'rnatishga olib keladi.

Kommunikativ qadriyatli funksiyalarni sotsial intellektning reflektiv korreksion funksiyasi bilan o'zini o'zi anglash, o'quv faoliyatidagi kamchiliklar va qadriyatlarni anglashda, o'zaro ta'sirlashuv jarayonida o'zgarishlar kiritishni ta'minlaydi, ichki nizolarni kamaytirishga yo'nalgan, ehtiyoj, emotsiyani nazorat qilishini ta'minlaydi.

Adabiyotlar

1. Абульханова-Славская К.А. Развитие личности в процессе жизнедеятельности //Психология формирования и развития личности. –М.,1981. – С.19-44.
2. Баратов Ш.Р. “Методология обучения прикладных психологов: психологические основы социального интеллекта в системе образования”. Центрально-Азиатский конгресс психологов. Психология XXI столетия: теория и практика. – Казахстан, г. Шымкент, 2013 г. – с. 51-54.
3. Баратов Ш.Р. “Научно-практические основы организации психологической службы в образовании”. Образование, наука, спорт и туризм в эпоху великого возрождения. Материалы Международной научной конференции 1-3 мая. – Ашгабат, 2008. – с. 330-334
4. Бедерханова В.П. К вопросу о социальной перцепции в связи с использованием ролевых игр в процессе профессиональной педагогической

подготовки //Теоретические и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга. – Краснодар, 1975. – С.232-233.

5. Безносков С.П. Профессиональная деформация и воспитание личности //Психологическое обеспечение социального развития человека /Под ред. А.А. Крылова. – Л., 1989. – С.69-74

6. Борисова Е.М. О роли профессиональной деятельности в формировании личности //Психология формирования и развития личности /отв. ред. Л.И.Анциферова. – М.: Изд-во Наука. – С. 159-176.

7. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика/ Учебник. – Спб.: Питер, 2007. – 352 с.

8. Давлетшин М.Г. Национальная программа подготовки кадров и основные задачи психологической науки //Янги турдаги Ўрта махсус ўқув юртларида таълим ва тарбиянинг самардорлигини оширишнинг психологик муаммолари. – Тошкент. 1988. – С. 3-7.

9. Каримова В.М. Янги турдаги таълим муассасаларидаги талабаларни мустақил фикрлашга ўргатишнинг психологик муаммолари //Янги турдаги ўрта-махсус ўқув юртларида таълим-тарбиянинг самардорлигини оширишнинг психологик муаммолари. – Тошкент, 1998. – 10-13 б.

10. Миккин Х., Хенно М. На пути к созданию системы подготовки к общению //Проблемы подготовки к общению. – Таллин, 1979. – С. 18-20.

